

Agroforestazione in Viticoltura

www.af4eu.eu

Alberi sparsi tra i filari in un clima mediterraneo

L'agroforestazione in viticoltura, nota anche come viticoltura, è un'antica pratica di integrazione della coltivazione arborea o forestale con la viticoltura. Questa integrazione degli alberi in un sistema viticolo può assumere varie forme. I quattro metodi principali sono:

- Siepi ai bordi degli appezzamenti o tra i blocchi di vigneto.
- Filari di alberi intervallati da filari di vite.
- Alberi isolati all'interno dei filari di vite.
- "Vigne mariée": filari di alberi all'interno del filare di vite che fungono da graticci.

La scelta delle specie arboree dipenderà dal contesto pedoclimatico, dalle problematiche specifiche dell'appezzamento, dai potenziali obiettivi produttivi e dal tipo di disposizione spaziale.

Oltre ai servizi ecosistemici tipicamente forniti dagli alberi (ad esempio fertilità del suolo, ciclo dell'acqua, frangivento, microclima), la viticolforestazione è anche un metodo naturale di controllo dei parassiti contro la tignola della vite consentendo ai pipistrelli, che sono predatori dello stadio adulto di questo parassita, di entrare nei vigneti.

Per i filari tra i filari è importante calcolare correttamente la distanza necessaria per consentire il passaggio della macchina secondo l'itinerario tecnico previsto. Allo stesso modo, se vengono piantati alberi da frutto, è necessario allocare uno spazio sufficiente per evitare di interferire con i raccolti.

Gli appezzamenti agroforestali possono beneficiare di sovvenzioni agricole nell'ambito del primo pilastro della PAC, a condizione che non siano piantati più di 100 alberi per ettaro. I vigneti situati tra due filari di alberi devono avere una superficie minima di 0,1 ha. Al momento della dichiarazione dei raccolti, la superficie coperta dai filari di alberi deve essere sottratta dalla superficie vitata.

Tuttavia, è importante notare che il disciplinare di alcune denominazioni (IGP, AOC) richiede pratiche di gestione specifiche, come un numero minimo di piante di vite per ettaro o la monocoltura di varietà di vite.

Tsoukalia Carpente

Produzione Ver de Terre

Funded by
the European Union

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.